

ISTITUTO NAZIONALE DI **O**ceanografia e di **G**eofisica **S**perimentale

EMODNet Chemistry SeaFloor litter data validation process

Cociancich A., Brosich A., Altenburger A., Geletti E.,
Chaves Montero M.D.M., Vinci M.,
Molina Jack M.E. e Partescano E.

Introduzione	3
1. SeaFloor litter data flow	3
2.1 Processo di validazione e verifica dei vincoli	5
3. Caricamento	5
Dati ICES	5
4. Produzione di file di uscita	6
5. Conclusioni	6

Introduzione

L'ultima fase del progetto EMODnet Chemistry ha rivolto l'attenzione sulla raccolta, standardizzazione, controllo di qualità e condivisione di dati e prodotti di "marine litter". Sviluppare un sistema per la gestione dei dati di marine litter Europeo è stato da un lato un'opportunità e dall'altro una vera e propria sfida per la diversità dei protocolli, formati ed ontologie utilizzati per la raccolta dei dati (¹Molina Jack et al, 2019; ²Addamo et al, 2018).

Per poter gestire in modo omogeneo i dati è stato necessario, non solo progettare e sviluppare un database, ma creare anche una serie di strumenti che permettessero di automatizzare il processo: dalla formattazione alla validazione ed infine l'inserimento dei dati.

Nel dettaglio, questo documento fornirà le specifiche tecniche sul processo di validazione, inserimento ed estrazione dei dati di litter marino acquisiti lungo il fondale marino.

1. SeaFloor litter data flow

Il flusso di lavoro seguito per la gestione dei dati di Sea Floor litter è schematizzato nell'immagine seguente (Figura 1):

Figura 1. Schema del flusso di lavoro della gestione dei dati di Seafloor litter

¹ Molina Jack, Maria Eugenia & Montero, Maria & Galgani, François & Giorgetti, Alessandra & Vinci, Matteo & Moigne, Morgan & Brosich, Alberto. (2019). EMODnet marine litter data management at pan-European scale. Ocean & Coastal Management. 181. 104930. 10.1016/j.ocecoaman.2019.104930.

² Addamo Anna Maria, Brosich Alberto, Chaves Montero Maria del Mar, Giorgetti Alessandra, Hanke Georg, Molina Jack Maria Eugenia, Vinci Matteo, Marine litter database: Lessons learned in compiling the first pan-European beach litter database, EUR 29469 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-97866-1, doi:10.2760/68866, JRC112895.

1. Formattare i dati seguendo le linee guida fornite dal progetto tenendo in considerazione che i dati sul fondale provengono da:
 - o DATRAS ICES (Database di trawl surveys)
 - o MEDIts
 - o EMODnet partners

Per coloro che non utilizzano nessuno dei formati precedenti, il database EMODnet Central Seafloor Litter utilizza una struttura che fa riferimento al formato DATRAS.

Alcune indicazioni sul formato riguardano:

- o Il formato dei file ammesso per la presentazione dei dati è il csv,
- o Il separatore di campo deve essere un tabulatore,
- o In caso di più valori inseriti, i diversi valori devono essere separati con ";" (punto e virgola)
- o I numeri decimali devono essere espressi con "." (punto) per separare la parte intera dalla parte decimale
- o Se il valore manca, lasciare il campo vuoto

Un esempio completo di dati in formato EMODnet lo si può trovare sul portale di EMODnet Chemistry al seguente indirizzo: (https://www.emodnet-chemistry.eu/repository/Seafloor_format_template.zip).

L'operazione di conversione può avvenire in modo manuale, in base al formato dei dati di partenza, oppure in modo semi-automatico utilizzando uno strumento in python sviluppato per agevolare il processo di formattazione dei dati e convertirli nel formato EMODnet (<https://www.emodnet-chemistry.eu/marinelitter/manager>).

2. I dati correttamente formattati vengono validati utilizzando il validatore on-line accessibile tramite interfaccia grafica (<https://www.emodnet-chemistry.eu/marinelitter/bottomvalidator>), quest'ultimo si basa su un web service RESTful in Java che permette di validare e caricare i dati all'interno del database e di estrarli in un formato csv EMODnet compliant.
3. Se la validazione va a buon fine i dati vanno inoltrati via email a info@emodnet-chemistry.eu
4. I dati validati vengono inseriti in banca dati tramite un comando in *curl*
5. Infine attraverso il web service si può produrre il file di uscita seguendo il formato EMODnet descritto sopra.

2. Validazione

Per accedere al validatore tramite la sua interfaccia grafica, si può utilizzare il seguente link:

<https://www.emodnet-chemistry.eu/marinelitter/bottomvalidator>

Un'alternativa può essere accedere tramite REST Service, utilizzando una richiesta di tipo POST (quindi utilizzabile via browser solo mediante plugin) attraverso il comando *curl*.

Inoltre, i controlli sulle coordinate delle hauls che fornirebbero dei warnings (distanza indicata/calcolata e posizionamento all'interno dell'area marina), per non appesantire il validatore caricato sulla pagina emodnet, sono stati spostati.

È preferibile non validare file con più di 100 righe per volta, per evitare di mandare la chiamata in timeout.

Il risultato della validazione è un elenco in formato testuale di eventuali errori o avvisi: gli errori riguardano il formato del dato e bloccano l'inserimento in banca dati; mentre gli avvisi sono relativi al contenuto del dato e permettono di fare un controllo di qualità del dato prima dell'inserimento in banca dati. Nel caso non ci siano errori l'output sarà il messaggio: *File is valid*.

Dopo aver corretto gli errori evidenziati dalla validazione, i dati vanno copiati nella cartella "validated" sul server per il suo inserimento nel database.

2.1 Processo di validazione e verifica dei vincoli

Il processo di caricamento dei dati nel database passa attraverso diverse fasi a partire dai file in formato csv.

L'elenco dei controlli eseguiti è il seguente:

nome	classe	campi	check
Validid	Validid	Ship, Country, IcesGear, ReferenceList, LitterSize, LitterSource, PolymerType, LitterProperty	controlla che l'id (chiave esterna) esista esistenza di entrambe le coordinate Haul oppure valore della Distance
CoordinatesOrDistance	CoordinatesOrDistance	ShootLat, ShootLong, HaulLat, HaulLong, Distance	esistenza di almeno una coppia di coordinate Haul
SufficientCoordinates	SufficientCoordinates	ShootLat, ShootLong, HaulLat, HaulLong	verifica transetto contenuto nelle marine regions
ValidBottomPosition	ValidBottomPosition	ShootLat, ShootLong, HaulLat, HaulLong	verifica differenza tra distanza dichiarata e calcolata entro un range
ValidBottomSurveyDistance	ValidBottomSurveyDistance	ShootLat, ShootLong, HaulLat, HaulLong, Distance	controlla l'appartenenza ad un vocabolario
ValidVocabTerm	ValidVocabTerm	Ship	almeno uno tra LTWeight e LTItems non deve essere null
WeightOrQuantity	WeightOrQuantity	LTWeight, LTItems	verifica se c'è già una spiaggia/survey con lo stesso codice
DuplicatedCodeElementException	Beach, Survey, BeachLitterImporter	SurveyCode, BeachCode	verifica il separatore nel csv
WrongFieldSeparatorException	BottomLitterController, BottomLitterImporter	generico	verifica l'esistenza del valore nelle tabelle associate
VocabularyEntryNotFoundException	BottomEntityFactory	generico	

3. Caricamento

Il caricamento dei dati previamente validati viene fatto in modo analogo alla validazione, ma usando il comando curl.

Il parametro collator (non obbligatorio) richiede il codice EDMO.

Dopo il caricamento, i dati devono essere spostati nella cartella "inserted" sul server.

Dati ICES

Nel caso di dati ICES in formato XML il comando da usare è in curl ed i dati si possono scaricare dal WS ICES Datras al seguente link:

<https://datras.ices.dk/WebServices/DATRASWebService.asmx/getLitterAssessmentOutputByUpdateDate?dateofcalculation=20180911>

Dove il valore di dateofcalculation è un numero intero che rappresenta una data nel formato YYYYMMDD presente nell'elenco ottenibile mediante il servizio al seguente link:
<https://datras.ices.dk/WebServices/DATRASWebService.asmx?op=getListofDateofCalculation>

Estrazione Ship ICES

Prima di inserire i dati è indispensabile che vi siano le ship corrispondenti nel database (tabella litter.ices_ships). Per avere l'elenco delle ship contenute nell'xml scaricato dal WS ICES si può applicare una trasformata al file ottenuto dal servizio.

4. Produzione di file di uscita

Il web service può essere usato per produrre file di uscita in formato csv seguendo il formato EMODnet descritto sopra.

Intero database

Per country

Singola Haul

Aggregated collections

dove dataPolicy è un termine del vocabolario SeaDataNet L08 (https://vocab.seadatanet.org/v_bodc_vocab_v2/search.asp?lib=L08).

5. Conclusioni

L'uniformità nel formato dei dati in ingresso è garantita per mezzo del validatore. I controlli effettuati da quest'ultimo sono stati incrementati e raffinati grazie all'esperienza di acquisizione di dati maturata negli ultimi anni. Ciò garantisce una più approfondita verifica delle informazioni precedentemente all'inserimento dei dati e permette di effettuare la maggior parte delle correzioni necessarie all'esterno della banca dati in maniera meno onerosa. Il miglioramento della qualità dei dati inseriti è consistente riducendo gli errori introdotti nel sistema dalle operazioni manuali eseguite dagli operatori o sfuggiti a controlli meno specifici di altri sistemi di gestione dati.